

ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВ ЖАРАЁНИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШДА ҲИМОЯЧИНИНГ ЎРНИ.

Юлдашев Сардор Фаткулла ўғли
Мустақил изланувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада дастлабки тергов жараёнида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда ҳимоячи — адвокатнинг ўрни ва аҳамияти илмий-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилиниб, Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал қонунчилиги, хусусан Жиноят-процессуал кодекси нормалари асосида дастлабки терговнинг мазмун-моҳияти, ушбу босқичда процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларини чеклаш эҳтимоли ҳамда бундай ҳолатларда ҳимоячининг процессуал кафолат сифатидаги роли ёритиб берилган. Шунингдек, мамлакатимизда адвокатура соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар, адвокатлар фаолиятининг конституциявий ва қонунчилик асослари, статистик маълумотлар таҳлили орқали инсон ҳуқуқларини таъминлашда адвокатура институтининг аҳамияти очиб берилган.

Калитли сўзлар: инсон ҳуқуқлари, жиноят процесси, дастлабки тергов, ҳимоячи, адвокат, процессуал кафолатлар, адвокатура, қонунийлик, суд-ҳуқуқ ислоҳотлари.

Аннотация: В данной статье с научно-правовой точки зрения анализируются роль и значение защитника — адвоката в обеспечении прав и свобод человека на стадии предварительного расследования. На основе норм уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан, в частности Уголовно-процессуального кодекса, раскрываются сущность и содержание предварительного расследования, вероятность ограничения прав участников процесса на данной стадии, а также роль защитника как

процессуальной гарантии в подобных ситуациях. Кроме того, посредством анализа реформ, реализуемых в сфере адвокатуры в Республике Узбекистан, конституционных и законодательных основ деятельности адвокатов, а также статистических данных, раскрывается значение института адвокатуры в обеспечении прав человека.

***Ключевые слова:** права человека, уголовный процесс, предварительное следствие, защитник, адвокат, процессуальные гарантии, адвокатура, законность, судебно-правовые реформы.*

***Annotation:** his article provides a scientific and legal analysis of the role and significance of the defense counsel (advocate) in ensuring human rights and freedoms during the preliminary investigation stage. Based on the norms of the criminal procedural legislation of the Republic of Uzbekistan, particularly the Criminal Procedure Code, the essence and content of the preliminary investigation are examined, along with the potential risks of restricting the rights of procedural participants at this stage and the role of the defense counsel as a procedural guarantee in such situations. In addition, the article highlights the importance of the institution of advocacy in ensuring human rights through an analysis of the reforms being implemented in the field of advocacy in Uzbekistan, the constitutional and legal foundations of *advokamlar*' activities, and relevant statistical data.*

***Key words:** human rights, criminal procedure, preliminary investigation, defense counsel, lawyer, procedural guarantees, advocacy, legality, judicial and legal reforms.*

Инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ҳуқуқий демократик давлатнинг асосий белгиларидан бири бўлиб, айниқса, жиноят процессида, хусусан дастлабки тергов даврида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари турли чекловларга дуч келиши мумкин. Шу боис айнан шу босқичда жиноят процессида иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини

таъминлашда ҳимоячи, яъни адвокатларнинг ўрни алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасида тергов Жиноят-процессуал кодексининг 320-моддасига мувофиқ, жиноят иши суриштирув ёки дастлабки тергов шаклида олиб борилади.[2] Хусусан, содир этилган жиноят оғир ёки ўта оғир жиноятлар тоифасига мансуб бўлган тақдирда, бундай жиноятлар бўйича тергов дастлабки тергов шаклида олиб борилади. Аксинча, жиноят ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жиноятлар тоифасига кирган ҳолларда, уларни тергов қилиш суриштирув шаклида амалга оширилади.

Дастлабки тергов – жиноят ишини тергов қилишнинг шакли бўлиб, тергов ва процессуал ҳаракатларни амалга ошириш орқали жиноят ҳодисаси содир бўлган ёки бўлмаганлигини, уни содир этишда айбдор шахслар, жиноят туфайли етказилган зарар ҳусусияти ва миқдори ҳамда иш учун аҳамиятга эга бўлган бошқа ҳолатларни аниқлаш мақсадида далиллар тўпланади, мустаҳкамланади, текширилади ва баҳоланади.[1]

Жиноятларни тергов қилишнинг айнан дастлабки тергов шакли жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва эркинликлари чекланиши мумкин бўлган босқичи ҳисобланади. Сабаби дастлабки терговда жиноят процесси иштирокчилари гумон қилинувчи ва айбланувчиларга нисбатан улар содир этган жиноятларнинг оғирлик даражасига кўра, аксарият ҳолатларда қамок эҳтиёт чораси қўлланилади. Шу сабабли, айнан дастлабки тергов давомида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари бузилиши ҳамда чекланиши мумкинлигини инобатга олсак, ушбу жараёнда ҳимоячининг иштироки процесс иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатловчи омил бўлиб хизмат қилади.

Ҳимоячи ўзи ким? Кимлар ҳимоячи бўла олади ва жиноят процессида ҳимоячининг вазифалари нималардан иборат? Ҳимоячи – жиноят процессида қонунда кўрсатилган тартибда гумон қилинувчи, айбланувчининг (бошқа

процесс иштирокчиларини) ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда уларга жиноят ишини кўриш жараёнида зарур юридик кўрсатиш ваколатига эга шахсдир.[1]

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал Кодексининг 49-моддасида “Ҳимоячи гумон қилинувчиларнинг, айбланувчиларнинг, судланувчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини қонунда белгиланган тартибда ҳимоя қилишни амалга ошириш ҳамда уларга зарур юридик ёрдам кўрсатиш ваколатига эга бўлган шахсдир. Ишда ҳимоячилар сифатида адвокатлар иштирок этишлари мумкин. Адвокатнинг ишда иштирок этишига у адвокат гувоҳномасини кўрсатганидан ва муайян ишни юритишга ваколатли эканлигини тасдиқловчи ордерни тақдим этганидан кейин йўл қўйилади. Гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг яқин қариндошлари ёки қонуний вакиллари билан бир каторда ҳимоячи сифатида иштирок этишига гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг илтимосномаси бўйича суриштирувчининг, терговчининг қарори ёки суд ажримига биноан йўл қўйилиши мумкин. Ҳимоячининг ишда иштирок этишига жиноят процессининг ҳар қандай босқичида, шахс ушланганида эса унинг ҳаракатланиш эркинлигига бўлган ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан бошлаб рухсат этилади” деб кўрсатиб ўтилган.[2] Жиноят процесисида деярли барча ҳолатларда процесс иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш адвокатлар томонидан амалга оширилади ҳамда адвокатлар ишда ҳимоячи сифатида иштирок этади.

Ҳозирги кунда дастлабки терговда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишида, мазкур ҳуқуқ ва эркинликлар қонунчиликка зид равишда чекланиши ҳамда бузилишини олдини олишда адвокатларнинг ўрни янада ортиб бормоқда. Шу сабабли ҳам мазкур соҳада мамлакатмизда қисқа вақт ичида қатор ва изчил ислохотлар амалга ошириб келинмоқда. Жумладан

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёв ўзининг “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” китобида “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси мустақил адвокатура фаолиятини самарали ташкил этишни назарда тутди. Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоялаш бугунги куннинг долзарб вазифасидир” – деб таъкидлаганлар.[3] Ҳозирда мамлакатимизда адвокатура фаолиятини қайта ташкил қилиш адвокатлар эркинлиги ва дахлсизлигини таъминлашга қаратилган қатор чора тадбирлар амалга оширилиб, бир қанча қонунларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилмоқда. Бунга мисол тариқасида биргина янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 141-142-моддаларида, “Жисмоний ва юридик шахсларга малакали юридик ёрдам кўрсатиш учун адвокатура фаолият кўрсатади. Адвокатура фаолияти қонунийлик, мустақиллик ва ўзини ўзи бошқариш принципларига асосланади. Адвокатурани ташкил этиш ва унинг фаолияти тартиби қонун билан белгиланади. Адвокат ўз касбий вазифаларини амалга ошираётганда унинг фаолиятига аралашаишга йўл қўйилмайди. Адвокатга ўз ҳимоясидаги шахс билан монеликсиз ва холи учрашиш, маслаҳатлар бериш учун шарт-шароитлар таъминланади. Адвокат, унинг шаъни, қадр-қиммати ва касбий фаолияти давлат ҳимоясида бўлади ва қонун билан муҳофаза қилинади”[4] деб адвокатлик фаолиятининг конституциявий кафолати белгиланиши ҳам бугунги кунда нафақат дастлабки тергов балки бошқа соҳаларда ҳамда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва улар таъминлашда адвокатура фаолиятининг ўрни қай даражага кўтарилганлигини кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикасида Адвокатлик фаолияти қонун билан кафолатланган. Жумладан Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги ЎРҚ-721-І-сонли Қонуни[5] қабул қилинган

бўлиб, мазкур қонуннинг 4-моддасида Адвокатнинг ваколатлари кўрсатиб ўтилган бўлиб, унда Адвокат Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида, шунингдек, агар олинган топшириқни бажариш зарурияти тақозо этса ва тегишли давлатларнинг қонунчилиқка зид бўлмаса, республика ташқарисида ҳам адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқига эга. Муайян ишни олиб боришга адвокатнинг ваколатли эканлиги ордер билан тасдиқланади. Адвокат тараф сифатида, суд ишларини юритишнинг ҳамма босқичида процесснинг барча иштирокчилари билан тенг ҳуқуқларга эга. Адвокат қуйидаги ҳуқуқларга эга;

- қонунда белгиланган тартибда ишнинг барча материаллари билан танишиш ва ундан зарур маълумотларни кўчириб олиш;

- ўз ҳимоясидаги шахс билан у ушланган пайтдан бошлаб қонунчиликда белгиланган тартибда миқдори ва муддати чекланмаган холи учрашувлар ўтказиш;

- иқтисодий, фуқаролик ва маъмурий иш юритилаётганда ишни суд муҳокамасига тайёрлаш чоғида ёки суд муҳокамаси жараёнида давлат суд-экспертиза муассасалари ва нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари томонидан шартнома асосида ишонч билдирувчи шахс розилиги билан экспертиза ўтказилишини сўраш;

- экспертиза хулосаси иш материалларига қўшиб қўйилишини ва суд томонидан ушбу хулоса ишдаги мавжуд далиллар билан биргаликда баҳоланишини талаб қилиш;

- иш материаллари билан танишиш ҳамда ишни судда ва бошқа органларда кўриш чоғида овоз ёзиш қурилмалари ҳамда бошқа техника воситаларидан қонунчиликда белгиланган тартибда фойдаланиш;

- агар жиноят ишини юритишда, шунингдек фуқаролик ишини, иқтисодий ишни ёки маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги ишни кўриш ва ҳал этишда ҳимояни ёки вакилликни амалга ошириш зарурияти тақозо этса, давлат

сирлари, тижорат сирини ёки бошқа сир ҳисобланган маълумот билан қонунчиликда назарда тутилган тартибда танишиш.

- Адвокат қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳуқуқларга ҳам эга эканлиги кўрсатиб ўтилган.[5]

Адвокатнинг жиноят процессида иштирок этиши, аввало, шахсни асоссиз ҳамда қонунга зид айбловлардан муҳофаза қилишга қаратилган муҳим процессуал қафолат сифатида намоён бўлади. Дастлабки тергов босқичида айрим ҳолларда процессуал қонунчилик талабларига тўлиқ амал қилинмаслиги, тергов ҳаракатларини ўтказишда камчиликларга йўл қўйилиши ёки иш ҳолатларини бир томонлама баҳолаш ҳолатлари учраши мумкин. Бундай ҳолатлар жиноят процесси иштирокчиларининг қонун билан муҳофаза этиладиган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига зарар етказиш хавфини оширади. Шу нуқтаи назардан, дастлабки тергов жараёнида ҳимоячининг иштироки тергов ҳаракатларининг қонуний, холис ва асосли тарзда амалга оширилишини таъминлашга хизмат қилади. Айни пайтда, ҳимоячи гумон қилинувчи ёки айбланувчининг процессуал ҳуқуқлари бузилишига йўл қўймасликда муҳим рол ўйнайди. Шу билан бирга, ҳимоячи фақат айбланувчининг шахсий манфаатларини эмас, балки жамият манфаатларини ҳам ҳимоя қилувчи институт сифатида намоён бўлади. Чунки қонунга хилоф йўллар билан олинган далилларга асосланган қарорлар адолат тамойилларига зид бўлиб, адолатсиз суд ҳукмларининг чиқишига сабаб бўлади. Бундай ҳолатлар ўз навбатида жамиятда ҳуқуқий тизимга бўлган ишончнинг камайишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли, ҳимоячининг жиноят процессидаги иштироки адолатли судловни таъминлашнинг ажралмас ва муҳим шартини ҳисобланади. Демак, дастлабки тергов босқичида ҳимоячининг фаол иштироки нафақат алоҳида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга, балки бутун ҳуқуқий тизим барқарорлиги ва адолатли судловни таъминлашга хизмат қилади.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган изчил суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, шунингдек адвокатура соҳасида амалга оширилаётган ўзгаришлар натижасида адвокатлар фаолияти ҳамда уларнинг ваколатлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, 2020 йил 01 январь ҳолатига мамлакатимизда жами 1.744 та адвокатлик тузилмалари мавжуд бўлиб, уларда 3.919 нафар адвокат фаолият олиб бораётганлиги қайд этилган.[6] Шу билан бирга, 2025 йил 01 январь ҳолатига оид маълумотларга асосан, республикада 3.429 тадан зиёд адвокатлик тузилмалари фаолият юритиб, уларда жами 6.017 нафардан ортиқ адвокатлар хизмат олиб бораётгани аниқланган.[7] Мамлакатимизда амалга оширилган кенг кўламли ислоҳотлар ҳамда адвокатлар фаолияти учун яратилган қулай шарт-шароитлар натижасида сўнгги беш йил ичида мамлакат ҳудудида фаолият олиб бораётган адвокатлар сони қарийб икки баробарга ошгани кузатилмоқда. Бу эса мазкур соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар самарали кечаётганидан далолат беради. Бироқ шунга қарамасдан, Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотларига таянадиган бўлсак, 2026 йил бошига келиб мамлакатимиз аҳолиси сони ўттиз саккиз миллион нафардан ошганини кўришимиз мумкин.[8] Айни пайтда мамлакатимиз ҳудудида фаолият юритаётган 6.017 нафар адвокатнинг ҳар бирига ўртача 6.315 нафардан ортиқ фуқаронинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш вазифаси тўғри келмоқда. Шу нуқтаи назардан қаралганда, мазкур соҳада, хусусан инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасида ҳали амалга оширилиши лозим бўлган ишлар мавжуд эканлиги ойдинлашади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Тошкент давлат Юридик университети “Жиноят процессуал ҳуқуқи” дасрлик. 2021 йил.

2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси.
<https://lex.uz/docs/111460>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” китоби. 2023 йил.
<https://library.tdau.uz/uz/books/3652>.
4. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
<https://lex.uz/docs/6445145>.
5. Ўзбекистон Республикасининг 25.12.1998 йилдаги “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги ЎРҚ-721-І-сонли Қонуни. <https://www.lex.uz/acts/29626>
6. Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг 2020 йилдаги ҳисоботи. <https://www.paruz.uz/uploads/2021/02/2020-uz.pdf>
7. Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатасининг 2025 йилги ҳисоботи. <https://paruz.uz/uploads/2025/01/2025-uz.pdf>
8. Ўзбекистон Республикаси Миллий Статистика Қўмитаси маълумотномаси. <https://stat.uz/uz/59-foydali-ma-lumotlar/5859-o-zbekiston-aholisi-3>